

CONNECTING RESEARCH,
ADVANCING KNOWLEDGE

Primeros pasos con DataCite

Versión 2
Enero 2025

[@datacite](https://twitter.com/datacite)

[@datacite@openbiblio.social](https://openbiblio.social/@datacite@openbiblio.social)

Los miembros de DataCite y las organizaciones del consorcio que se unan a DataCite pueden acceder a los servicios de registro de DOIs. Esta guía de inicio rápido tiene como objetivo cubrir los aspectos más importantes para comenzar a utilizar DataCite.

- Gestión de cuentas
- Registro de DOIs
- Metadatos
- Preguntas frecuentes y recursos

Siempre puede comunicarse con nosotros a support@datacite.org si tiene problemas.

Gestión de cuentas

Fabrica es la interfaz web de DataCite para el registro de DOIs y la gestión de cuentas.

- Puede iniciar sesión aquí: <https://doi.datacite.org/>
- Puede restablecer la contraseña aquí: <https://doi.datacite.org/reset>

Tanto si su organización es Miembro Directo como si forma parte de un consorcio DataCite, es importante recordar que tendrá dos tipos de cuentas.

1. La cuenta de miembro directo o de organización del consorcio: solo tiene una de estas
2. La(s) cuenta(s) del repositorio: puede crear varias cuentas del repositorio

Consejo: El contacto de correo electrónico del sistema recibirá el restablecimiento de contraseña, por lo que es importante mantener esta información de contacto actualizada.

1. Cuenta de miembro directo/organización del consorcio

Inicie sesión con su cuenta de miembro o de organización del consorcio para administrar las cuentas del repositorio y agregar/actualizar información de contacto.

El panel de organización miembro o del consorcio en Fabrica.

Example Member account

Info **Settings** Contacts Repositories Prefixes DOIs

 Set Password

 Update Member

Record created
January 29, 2021 at 08:03:41 UTC

Record last modified
January 9, 2023 at 13:15:15 UTC

Organization Information

Member ID
XYBW

Member Type
Direct Member

Tax Status
Non-Profit

2. Cuenta de repositorio

Inicie sesión con su cuenta de repositorio para crear y administrar DOI y metadatos.

El panel de control del repositorio en Fabrica.

The screenshot shows the 'Example Repository' control panel. At the top, there are navigation tabs: 'Info', 'Settings' (which is active and underlined), 'Prefixes', and 'DOIs'. Below the tabs, there are two main sections. On the left, there is a box with two buttons: 'Set Password' (with a key icon) and 'Update Repository' (with a pencil icon). On the right, there are three rows of information: 'Repository ID' with a help icon and the value 'EXAMPLE.FGRGCF', 'System Email' with the value 'support@datacite.org', and 'Domain' with a help icon and the value '*'. At the bottom left, there are two lines of text: 'Record created February 19, 2020 at 09:37:06 UTC' and 'Record last modified January 9, 2023 at 10:09:13 UTC'.

Documentación de Fabrica:

1. La [guía del usuario de Fabrica](#) proporciona descripciones detalladas sobre cómo utilizar las diferentes funciones de la interfaz web.
2. Las [preguntas frecuentes](#) de Fabrica brindan respuestas rápidas a las preguntas más frecuentes.

El entorno de prueba de DataCite está completamente separado del entorno de producción. Utilice la prueba como un entorno de pruebas para crear su primer DOI o configurar una integración.

- DOI Fabrica (<https://doi.test.datacite.org>)
- API REST (<https://api.test.datacite.org>)
- API MDS (<https://mds.test.datacite.org>)

Documentación del entorno de prueba:

1. La [guía de pruebas](#) incluye información sobre el sitio de prueba y cómo acceder a él.
2. Las [preguntas frecuentes](#) sobre pruebas destacan las principales diferencias entre las pruebas y la producción.

Acceso: ¿Qué cuenta debo utilizar?

PRUEBA (TEST)

¡Siga exactamente el mismo proceso en el TEST ENVIRONMENT con sus credenciales de TEST!

DOI Fabrica

<https://doi.test.datacite.org>

REST API

<https://api.test.datacite.org>

MDS API

<https://mds.test.datacite.org>

¿A dónde quieres acceder?

PRODUCCIÓN

¿Qué método quieres utilizar?

API:
REST <https://api.datacite.org>
MDS <https://mds.datacite.org>

Interfaz web (Fabrica):
<https://doi.datacite.org>

¿Qué es lo que quieres hacer?

Crear/actualizar un DOI

Crear un repositorio o actualizar la información de contacto

Si

¿Su organización es un miembro directo?

No

Use una cuenta de repositorio
p. Ej. OUBU.UYTRU

Use su cuenta de Miembro
p. Ej. XYZX

No sé

Utilice la cuenta de su organización de consorcio, p. Ej. OIKJ

contacte: support@datacite.org

Registro de DOIs

Existen tres formas de registrar DOIs:

1. La interfaz web de Fabrica ofrece dos opciones para registrar DOIs. La opción más sencilla es el [formulario](#) para la creación de DOIs. También existe la opción de [carga de archivos](#), que acepta archivos de metadatos en XML y otros formatos.
2. Las API están destinadas a los desarrolladores que buscan crear una integración y a cualquier persona que desee recuperar metadatos. Los nuevos usuarios deben utilizar la [API REST](#). Hay disponible una guía detallada para utilizar la API REST, así como la [referencia de la API](#).
3. Algunas organizaciones optan por registrar los DOIs con una [integración registrada de un proveedor de servicios registrado de DataCite](#).

Prefijos

Un prefijo DOI siempre comienza con '10' y continúa con un número (por ejemplo, '10.1234' o '10.20865'). El prefijo DOI se utiliza como un espacio de nombres para que los DOIs sean únicos a nivel global. Cada cuenta del Repositorio debe tener un prefijo para registrar los DOI.

10.5438/9te8-5h68

Sufijos

La opción más sencilla y recomendada es utilizar un sufijo generado aleatoriamente. Si decide no utilizar esta opción, recuerde:

1. El sufijo DOI debe ser único dentro de cada prefijo. La longitud óptima de un sufijo DOI es de 6 a 10 caracteres.
2. Utilice únicamente a-z, 0-9 y - en un sufijo DOI. Otros caracteres pueden tener un significado especial o se omitirán. Los sufijos DOI no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
3. Evite la información legible por humanos en un sufijo DOI porque cualquier significado puede cambiar con el tiempo. Más consejos sobre los sufijos DOI.

Puede generar un sufijo aleatorio tanto en Fabrica como en la API y su DOI se verá así:

10.5438/9te8-5h68

Versiones

Los metadatos del DOI se pueden actualizar. Esto incluye el contenido subyacente al DOI, por ejemplo, corrigiendo pequeños errores como errores tipográficos o agregando un nuevo archivo. Esto significa que los cambios pequeños no siempre requieren un nuevo DOI. Los administradores individuales deben determinar cuáles son las versiones principales y cuáles las secundarias.

Cita de datos

La cita de datos se refiere a referencias a datos, de la misma manera que los investigadores proporcionan rutinariamente una referencia bibliográfica a otros recursos académicos. Los datos se comparten a menudo, pero no suelen citarse de la misma manera que los artículos de revistas u otras publicaciones. Los repositorios pueden participar incluyendo información sobre publicaciones que citan los datos en los metadatos DOI.

Metadatos

El esquema de metadatos

Todo lo que necesita saber sobre el esquema de metadatos de DataCite se puede encontrar aquí:

<https://schema.datacite.org/>

La guía detallada incluye definiciones y descripciones de cada propiedad de metadatos, además de numerosos ejemplos. El grupo de trabajo de metadatos ([Metadata Working Group](#)) se encarga de su actualización y mantenimiento.

Preguntas frecuentes y recursos

- ¿Por qué no puedo ver la opción de crear un DOI?
 - Comprueba [qué cuenta estás usando](#).
- ¿Tengo problemas para iniciar sesión en Fabrica?
 - A menudo, se debe a [problemas relacionados con el navegador](#).
- ¿No recibo el restablecimiento de contraseña?
 - Comprueba el contacto de [correo electrónico del sistema](#) (system email).
- ¿Puedo eliminar o cambiar un DOI creado por accidente?
 - No es posible [eliminar un DOI](#) una vez que el DOI está en estado Registrado o Localizable.
- ¿Por qué la URL que ingresé da un error?
 - Comprueba la configuración del filtro de dominio si la [URL de mi DOI no se acepta](#).
- ¿Por qué aparece un error no autorizado?
 - El mensaje [403 o no autorizado](#) recibido de una integración significa que la contraseña o el prefijo son incorrectos.
- ¿Cómo puedo activar la actualización automática de ORCID?
 - Sigue la guía de actualización [automática de ORCID](#).

Recursos importantes

Sitio de soporte: <https://support.datacite.org/>

Correo electrónico de soporte: support@datacite.org

Blog de DataCite: <https://blog.datacite.org/>

DataCite en YouTube: <https://www.youtube.com/DataCiteChannel>

CONNECTING RESEARCH,
ADVANCING KNOWLEDGE

info@datacite.org

datacite.org
datacite.org/blog

support@datacite.org
support@datacite.org

[@datacite](https://twitter.com/datacite)

[@datacite](https://x.com/datacite)

[@datacite](https://www.linkedin.com/company/datacite)

[DataCite](https://www.youtube.com/DataCite)